

TUBERCULOSE UM PANORAMA DE DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA

Angelo Aparecido Ninditi¹

RESUMO

Introdução: Considerada uma doença negligenciada e endêmica em diversos países, a tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, e transmitida por via respiratória pela inalação de aerossóis contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea. **Revisão Integrativa:** A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. Apresenta algumas características marcantes, que incluem a transmissão pelo ar de paciente a paciente, um longo período de latência entre a infecção inicial e a ocorrência da doença clínica. **Método:** O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa baseada na pesquisa bibliográfica formulada através de artigos publicados sobre o conhecimento e atuação dos profissionais da área de concentração “saúde” sobre o assunto Tuberculose. Foram utilizados artigos de plataformas conceituadas como “Bireme, Lilacs, Scielo, Pubmed”. **Resultados:** Foram selecionados um total de 18 artigos científicos publicados entre 2010 e 2022, sendo que apenas 01 destes artigos foram publicados no ano de 2010 pela relevância do conteúdo e do pioneirismo do autor em questão – que trata do assunto sobre revisão integrativa. **Discussão:** A ocorrência da tuberculose (TB) tem sido historicamente relacionada à organização espacial das cidades e à melhoria das condições de vida da população, tendo em vista que mesmo antes do advento da quimioterapia específica foi observado decréscimo por esta causa. **Considerações Finais:** Diante da complexidade do cenário exposto sobre a tuberculose, faz-se necessário a implantação e ampliação de políticas públicas de saúde que considerem as especificidades dessas populações e que principalmente seja articulada com órgãos sociais e de segurança a fim de que de fato impacte nos indicadores de saúde.

Palavras-chave: enfermagem, suicídio, automutilação, degradação social, vidas perdidas.

TUBERCULOSIS AN OVERVIEW OF SOCIAL INEQUALITY IN BRAZIL: INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT

Introduction: Considered a neglected and endemic disease in several countries, tuberculosis is an infectious disease, caused by *Mycobacterium tuberculosis*, and transmitted by the respiratory route by inhaling aerosols containing bacilli expelled by coughing, speaking or sneezing of a patient with active pulmonary tuberculosis or laryngeal. **Integrative Review:** Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by *Mycobacterium tuberculosis*. It has some striking features, which include airborne transmission from patient to patient, a long latency period between initial infection and the occurrence of clinical disease. **Method:** This article is an integrative review based on bibliographic research formulated through published articles on the knowledge and performance of professionals in the field of "health" on the subject of Tuberculosis. **Discussion:** The occurrence of tuberculosis (TB) has historically been related to the spatial organization of cities and the improvement of the population's living conditions, considering that even before the advent of specific chemotherapy, a decrease was observed for this cause. **Final Considerations:** Given the complexity of the scenario exposed on tuberculosis, it is necessary to implement and expand public health policies that consider the specificities of these populations and that mainly be articulated with social and security agencies so that they actually impact in health indicators.

Descriptors: nursing, tuberculosis, precarious conditions, tuberculin resistance

¹ Graduado em enfermagem pela Universidade Salgado Oliveira – Universo BH, 2016.
E-mail: angeloninditi07@gmail.com

1. Introdução

Considerada uma doença negligenciada e endêmica em diversos países, a tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, e transmitida por via respiratória pela inalação de aerossóis contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea. A doença atinge principalmente os pulmões, podendo ainda ser disseminada para outras partes do corpo (tuberculose extrapulmonar) a depender de fatores endógenos, em especial da integridade do sistema imune. Mundialmente, estima-se que um quarto da população esteja infectada pelo bacilo, sob risco de desenvolver a doença, e aproximadamente 95,0% dos casos de adoecimento ocorrem nos países em desenvolvimento (SILVA, J. C. L; et al, 2021).

Investigações científicas relacionadas à distribuição geográfica da tuberculose vêm sendo estimuladas ao longo dos anos com a finalidade de caracterizar o comportamento espacial e espaço-temporal da doença em distintas localidades (SILVA, J. C. L; et al, 2021). Tais estudos apontaram que a doença é essencialmente urbana e trouxeram subsídios para a formulação de hipóteses sobre os fatores de risco em nível social e ambiental.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a tuberculose como uma emergência de Saúde Pública e, nas últimas décadas, tem estimulado os países a inseri-la em políticas internacionais de saúde específicas para a doença, e, entre as diretrizes de gestão nacionais, incluir seu manejo quando afeta crianças e adolescentes. Para tanto, em 2006, a OMS publicou o *Guidance for National Tuberculosis Programmes on the Management of Childhood Tuberculosis in Children*, primeiro guia a abordar a tuberculose na infância, em todo o mundo (MENDES, M. S; et al, 2021).

A tuberculose em crianças ocorre, majoritariamente, nos países endêmicos para a doença, sendo pouco conhecida do ponto de vista epidemiológico, quando comparada às avaliações realizadas na população adulta. Contudo, o monitoramento da ocorrência da tuberculose na infância representa um indicador valioso de sua transmissão, especialmente em países de alta incidência. A identificação e exame dos contatos das crianças e adolescentes infectados constitui uma estratégia efetiva na identificação do caso-fonte (MENDES, M. S; et al, 2021). Conhecer o panorama clínico da tuberculose na população mais jovem, assim como os padrões de distribuição no território e sua relação com fatores sociais, demográficos e epidemiológicos, pode produzir informações úteis aos processos decisórios na construção e implementação de políticas públicas voltadas ao agravo na infância (MENDES, M. S; et al, 2021).

Para o controle da tuberculose é fundamental interromper a cadeia de transmissão da doença. Cada pessoa com TB pulmonar não diagnosticada tende a infectar de 10 a 15 pessoas/ano, e, destas, uma a duas adoecem, mantendo a transmissão e a doença em nível de endemia. O indivíduo com tuberculose pulmonar ativa, ao tossir, espirrar ou falar, libera gotículas (gotículas de *Pflüger*) que transportam os bacilos para o ambiente. Quanto menores essas gotículas (núcleos de *Wells*), mais tempo elas permanecem no ar, e, portanto, maior a possibilidade de que sejam aspiradas, inaladas e infectem outras pessoas (*TEIXEIRA, A. Q; et al, 2020*).

O caso de tuberculose identificado inicialmente como sendo novo ou recorrente, em pessoa de qualquer idade, em uma casa específica, é considerado um caso índice. Além da importância do início do tratamento precoce, o caso índice deve ser investigado para identificação das pessoas que serão consideradas contatos (*TEIXEIRA, A. Q; et al, 2020*).

As informações sobre os contatos e o tipo de convívio estabelecido devem ser listadas e, sempre que possível, deve-se realizar visita domiciliar para melhor entendimento das circunstâncias e convidá-los a comparecer à Unidade de Saúde para serem avaliados e, se necessário, solicitar exames, como radiografia de tórax, baciloscopia e prova tuberculínica (PT) com PPD (Derivado Proteico Purificado) ou do *Interferon-Gamma Release Assays* (IGRA) (*TEIXEIRA, A. Q; et al, 2020*). A realização da PT ou IGRA, nos contatos assintomáticos de TB, favorece o diagnóstico da ILTB, que é definida como sendo a presença de *M. tuberculosis* no organismo com ausência de manifestações clínicas

2. Revisão Integrativa

2.1 Tuberculose

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. Apresenta algumas características marcantes, que incluem a transmissão pelo ar de paciente a paciente, um longo período de latência entre a infecção inicial e a ocorrência da doença clínica, a resposta granulomatosa associada à intensa inflamação e lesão tissular e a preferência pelo acometimento pulmonar, embora diversos órgãos possam ser comprometidos, em especial vasos linfáticos, trato geniturinário, ossos, articulações, sistema nervoso central, trato gastrointestinal e pericárdio (*PINHEIRO, P. A. C; 2021*).

Pacientes com tuberculose pulmonar ativa podem ser assintomáticos, apresentar tosse seca leve ou vários sintomas, incluindo febre, fadiga, perda de peso, sudorese noturna e tosse com escarro sanguinolento. Os sinais podem ser discretos até que a doença atinja

estágios avançados. Febre alta, geralmente no período vespertino, ocorre nos mais variados estágios e formas de TB. (PINHEIRO, P. A. C; 2021) Sinais de consolidação pulmonar raramente são percebidos. A pneumonia tuberculosa é uma forma rara, que pode se apresentar como doença infecciosa aguda ou subaguda, com consolidação alveolar, mais frequentemente em lobo superior, podendo mimetizar uma pneumonia pneumocócica.

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, geralmente relacionada à pobreza e aos aglomerados urbanos. Diagnosticar, tratar corretamente e imediatamente os casos de TB pulmonar, forma transmissível, são as principais medidas para seu controle efetivo. No entanto, mesmo com diagnóstico e tratamento disponíveis de forma universal, comumente existem barreiras para acesso aos serviços. Apesar de ser prevenível e curável, a TB ainda é considerada problema de saúde global (SILVA, F. O; et al 2022).

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) é desenvolvido de forma unificada, executado pelas esferas Federal, Estadual e Municipal, com padrões técnicos e assistenciais definidos. Propõe ações de prevenção, controle, tratamento e vigilância dos casos, de forma horizontalizada e descentralizada. Sua implementação é realizada, principalmente, na Atenção Primária à Saúde (APS) (SILVA, F. O; et al 2022).

Estudos apontam a existência de uma associação direta entre os indicadores socioeconômicos e a ocorrência da doença, tanto em nível individual quanto coletivo, enfatizando que a TB está relacionada intimamente com as condições de vida dos indivíduos e seu meio social (MACEDO. L. R; MACIEL, E. L. N. & STRUCHINER, C. J; 2021).

Nesse contexto, alguns grupos populacionais estão mais vulneráveis e destacam-se por apresentarem índices da doença ainda mais elevados. (MACEDO. L. R; MACIEL, E. L. N. & STRUCHINER, C. J; 2021) Dados mostram que o risco de adoecimento por TB na população privada de liberdade (PPL) e na população em situação de rua (PSR) é 28 e 56 vezes maior respectivamente, quando comparados com o risco de adoecimento da população em geral.

Doenças endêmicas, epidemias e seus impactos nas condições sociais são há muito tempo estudados e discutidos na sociedade. Medidas para conter doenças e minimizar seu impacto coletivo têm contribuído para o desenvolvimento da “vigilância”. Após a adoção da Constituição Federal de 1988 (Constituição Federal de 1988) e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a vigilância sanitária no Brasil tornou-se ação cidadã com participação popular baseada na abordagem de risco e na epidemiologia (MESQUITA, C. R; ENK, M. J. & GUIMARÃES. R. J. P. S; 2021).

Um dos fundamentos da vigilância em saúde é a vigilância epidemiológica, que visa monitorar sistematicamente os eventos adversos à saúde para qualificar as medidas de controle e prevenção, principalmente para as doenças transmissíveis (*MESQUITA, C. R; ENK, M. J. & GUIMARÃES. R. J. P. S; 2021*), como a tuberculose, pois a TB é uma doença respiratória.

Alguns fatores são conhecidos pela literatura como potenciais influenciadores no desfecho do tratamento da tuberculose, sendo eles: sexo, idade, escolaridade, forma da TB, agravos associados principalmente AIDS, diabetes e doenças mentais, uso de álcool, tabaco ou drogas, dentre outros. Porém há uma carência de informações sobre as populações privadas de liberdade ou em situação de rua no Brasil podem se relacionar com o desfecho da doença (*MACEDO. L. R; MACIEL, E. L. N. & STRUCHINER, C. J; 2021*).

2.2 Tuberculose X Transplante Renal

A tuberculose (TB) é uma infecção prevalente e potencialmente mortal após o transplante renal, particularmente em países com elevada prevalência da doença . As taxas de incidência são mais de 50 vezes à da população em geral e as taxas de mortalidade variam entre 20 a 40% (*MEINERZ, G; et al, 2021*).

A reativação de focos latentes é a causa mais comum de infecção. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que um terço da população global tenha infecção latente por tuberculose (ILTB). O risco das pessoas com ILTB desenvolverem doença ativa é de cerca de 10-15% ao longo de suas vidas, e é ainda maior em imunossuprimidos (*MEINERZ, G; et al, 2021*).

Assim, identificar receptores de transplante renal (TR) com maior risco de desenvolver TB pós-transplante permite intervenções oportunas para tentar e prevenir suas complicações. Não há teste padrão-ouro para diagnosticar ILTB, então contamos com métodos alternativos para inferir a resposta celular imune contra as micobactérias, incluindo teste tuberculínico (TT) e/ou ensaios de liberação de interferon gama (*MEINERZ, G; et al, 2021*).

A taxa de incidência de tuberculose (TB) em receptores de transplante renal (TR) é maior do que a da população normal, e está associada a desfechos desfavoráveis, incluindo perda de enxerto e mortalidade. (*TUON, F. F; 2021*) A triagem para TB latente (ILTB) em candidatos a TR pode ser realizada por meio de um histórico clínico e exame físico

completos, radiografia de tórax e testes específicos, incluindo teste tuberculínico (TT) e/ou ensaios de liberação de interferon-gama (IGRA, do inglês *interferon gamma release assay*).

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde não defendem um teste em detrimento de outros, especialmente em pacientes imunocomprometidos (TUON, F. F; 2021). IGRAs têm um poder preditivo melhor do que TTs para ILTB, independentemente do perfil do paciente. No entanto, a discordância entre TTs e IGRAs pode ser alta, sendo recomendado teste duplo em certas populações, incluindo pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e aqueles que foram submetidos a transplante de órgão sólido (TUON, F. F; 2021).

Os bacilos dormentes associados à ILTB são comumente encontrados em granulomas pulmonares, um fator de risco para o desenvolvimento de TB após terapia imunossupressora. Entretanto, há evidências de que pacientes abrigam bacilos de tuberculose em locais extrapulmonares, incluindo os rins, o que representa um risco para os receptores de TR. Isto é importante para o diagnóstico de ILTB em doadores vivos potenciais (TUON, F. F; 2021).

2.3 A enfermagem como elo principal no tratamento da tuberculose

A enfermagem destaca-se no controle da TB, posto que o enfermeiro atua desde a busca de sintomáticos respiratórios até a concretização do diagnóstico. Realiza o Tratamento Diretamente Observado (TDO), monitora os casos confirmados com baciloscopias de controle até o final do tratamento e efetua o controle diário dos faltosos, utilizando estratégias para evitar o abandono. Atua, também, no controle de contatos, tratando, quando indicado, a infecção latente, preenche os instrumentos de vigilância preconizados pelo PNCT (ficha de notificação de caso, livros de registro de sintomáticos respiratórios e de tratamento e acompanhamento dos casos) e realiza atividades de educação, enfatizando a promoção à saúde e prevenção da doença (SILVA, F. O; et al, 2022).

A tuberculose drogarresistente (TB-DR) é uma forma grave da tuberculose (TB) que pode variar de monorresistência (resistência a um antibiótico de primeira linha) a resistência extensiva (TB-XDR), ou seja, resistência tanto às drogas de primeira linha como resistência adicional a qualquer fluoroquinolona e a pelo menos um dos três medicamentos injetáveis de segunda linha (amicacina, canamicina ou capreomicina). Ressalta-se que, mesmo

com o esquema terapêutico preconizado e padronizado, a ocorrência da resistência às drogas antituberculose vem aumentando a gravidade da doença (*GERMANO, S. N. F; et al, 2021*).

É necessário que o enfermeiro, junto com os demais profissionais que trabalham na assistência ao paciente com TB, conheça as estratégias assistenciais de adesão ao tratamento. (*GERMANO, S. N. F; et al, 2021*) É indispensável aumentar a integração e valorização do indivíduo acometido pela doença como sujeito corresponsável pelo seu tratamento, visando gerar qualidade assistencial, diminuir a taxa de abandono e, conseqüentemente, quebrar a cadeia de transmissão da doença, que se configura como relevante fenômeno social.

O estado de sofrimento psíquico dado pela depressão afeta significativamente a capacidade funcional do indivíduo, através de sintomas que englobam a variação do humor, anedonia, alteração do apetite e sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, sentimento de inutilidade, dificuldade de concentração e ideação suicida (*SILVA, T. C. F; et al, 2021*). Tal quadro psicopatológico pode afetar negativamente o desfecho da tuberculose (TB) com abandono do tratamento, resistência medicamentosa, propagação da transmissão e morte

Entretanto, a relação sindêmica entre TB e depressão, além de potencializar estes sérios problemas de saúde pública é pouco explorada no Brasil, a despeito da magnitude no campo da saúde global e agenda 2030, visando acabar com a epidemia de TB e promover a saúde mental e bem-estar. Este contexto exige melhores práticas para efetivar os atributos primordiais da APS, em cuidado holístico aos usuários do Sistema Único de Saúde (*SILVA, T. C. F; et al, 2021*).

2.4 Tratamento da Tuberculose

O tratamento da tuberculose tem como objetivo a cura e a rápida redução da transmissão da doença. (*RABAHI, M. F; et al, 217*) Para que isso ocorra, os fármacos utilizados devem ser capazes de reduzir rapidamente a população bacilar (interrompendo a transmissão), prevenir a seleção de cepas naturalmente resistentes (impedindo o surgimento de resistência durante a terapia) e esterilizar a lesão (prevenindo a recidiva de doença).

Embora a eficácia do esquema antituberculose seja de até 95%, a efetividade do tratamento (pacientes que se curam ao final do tratamento em condições de rotina) varia muito de acordo com o local, estando em torno de 70% (50-90%) na média nacional. Uma das causas associadas à baixa efetividade é a falta de adesão. Os problemas de adesão são

responsáveis tanto pela falência terapêutica quanto pela seleção de germes resistentes e recidiva de doença (RABAHI, M. F; *et al*, 2017).

Apesar de a supervisão da tomada dos medicamentos através do tratamento diretamente observado (TODO) permitir o contato frequente do paciente com o sistema de saúde e favorecer a adesão ao tratamento, revisões sistemáticas não conseguiram demonstrar uma maior efetividade do TDO em comparação ao tratamento autoadministrado. Isso provavelmente ocorre porque a efetividade do tratamento é na verdade ligada a vários fatores e não apenas à tomada do medicamento, que é uma variável ligada ao atendimento do paciente (RABAHI, M. F; *et al*, 2017). Podendo ocorrer:

- Abandono do tratamento (paciente para de usar todos os medicamentos) ou
- Uso errado dos medicamentos (paciente usa alguns dos medicamentos prescritos) e/ou
- Uso irregular dos medicamentos (paciente toma os medicamentos alguns dias da semana, mas não todos os dias)

O aumento do registro de casos de tuberculose multirresistente (TBMR) é considerado pela Organização Mundial da Saúde uma ameaça mundial ao controle da doença. A complexidade no manejo clínico da TBMR é justificada pelo elevado número de abandono de tratamento (VASCONCELOS, K. A; *et al*, 2018). O desaparecimento dos sintomas no início do tratamento contribui para o abandono e o aparecimento de cepas resistentes aos diferentes medicamentos. Com o aumento dos casos de TBMR, torna-se necessária a adoção de regimes terapêuticos de segunda linha, com o uso de aminoglicosídeos.

Os aminoglicosídeos são custo-efetivos e amplamente utilizados em pacientes com TBMR atendidos em países de baixa e média renda. Esses medicamentos apresentam ototoxicidade como um importante efeito adverso, exercendo sua toxicidade predominantemente em uma das porções do ouvido interno: nas células ciliadas na cóclea e no labirinto. Dados sobre a incidência desse evento em humanos permanecem controversos (VASCONCELOS, K. A; *et al*, 2018). A incidência varia de 7% a 90% e a discrepância entre a evidência clínica e os achados laboratoriais da ototoxicidade decorre de duas questões primordiais. A primeira é o fato de que os aminoglicosídeos afetam inicialmente as frequências mais altas (acima de 8 kHz), fora da faixa de discriminação da fala humana. A segunda questão está relacionada aos diferentes modelos de estudos e de critérios estabelecidos para ototoxicidade (VASCONCELOS, K. A; *et al*, 2018).

A TB é definida como TBMR quando ocorre resistência, pelo menos, à rifampicina e isoniazida, que compõem, junto com a pirazinamida e o etambutol, o esquema básico para o tratamento da TB. A isoniazida e a rifampicina são as drogas que mais

apresentam atividade bactericida, e a última tem maior poder esterilizante. A TBMR determina um período de tempo muito mais extenso de tratamento: o que seriam seis meses no esquema básico, estendem-se para 18 a 24 meses, desde que se considere a evolução clínica e a radiológica, e que o exame bacteriológico seja negativo. A complexidade do tratamento da TBMR é ainda maior quando se leva em conta que a medicação é injetável, nos primeiros seis meses, e pode produzir efeitos colaterais muito relevantes, como nefrotoxicidade, perda auditiva, neuropatia periférica, neurite óptica, anafilaxia, convulsão, sintomas psicóticos, náuseas, vômitos, artralgia, cefaleia, zumbidos e insônia (*FERREIRA, K. R; et al, 2018*).

3. Método

O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa baseada na pesquisa bibliográfica formulada através de artigos publicados sobre o conhecimento e atuação dos profissionais da área de concentração “saúde” sobre o assunto Tuberculose. Foram utilizados artigos de plataformas conceituadas como “Bireme, Lilacs, Scielo, Pubmed”.

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações na área da saúde, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da pesquisa cientificamente embasada, capazes de delimitar etapas metodológicas mais concisas e de propiciar, aos profissionais, melhor utilização das evidências elucidadas em inúmeros estudos. Nesse cenário, a revisão integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática (*SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010*).

O método em xeque constitui basicamente um instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE). (*SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010*) A PBE, cuja origem atrelou-se ao trabalho do epidemiologista Archie Cochrane, caracteriza-se por uma abordagem voltada ao cuidado clínico e ao ensino fundamentado no conhecimento e na qualidade da evidência. Envolve, pois, a definição do problema clínico, a identificação das informações necessárias, a condução da busca de estudos na literatura e sua avaliação crítica, a identificação da aplicabilidade dos dados oriundos das publicações e a determinação de sua utilização para o paciente. (*SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010*) A revisão integrativa, nesse âmbito, em virtude de sua abordagem metodológica, permite a inclusão de métodos diversos, que têm o potencial de desempenhar um importante papel na PBE em enfermagem. Dessa forma, é fundamental diferenciá-la das linhas de estudos existentes.

4. Resultados

Foram selecionados um total de 18 artigos científicos publicados entre 2010 e 2022, sendo que apenas 01 destes artigos foram publicados no ano de 2010 pela relevância do conteúdo e do pioneirismo do autor em questão – que trata do assunto sobre revisão integrativa. A revisão integrativa baseou-se em buscas sobre os descritores: enfermagem, tuberculose, condições precárias, multirresistência tuberculínica. Foram encontrados 163 artigos com os descritores supracitados, sendo que deste total, somente 18 foram incluídos para material de estudo.

5. Discussão

A ocorrência da tuberculose (TB) tem sido historicamente relacionada à organização espacial das cidades e à melhoria das condições de vida da população, tendo em vista que mesmo antes do advento da quimioterapia específica foi observado decréscimo por esta causa. Contudo, é necessário ressaltar que essa relação não se estabelece de forma direta e linear, já que adoecimento por TB envolve processos biológicos e sociais de diferentes níveis de organização, que mediante uma relação de interdependência e interação dialógica são responsáveis pela ocorrência da doença (VALENTE, B. C; *et al*, 2019).

Associada à busca de sintomáticos respiratórios (SR), a detecção precoce de casos e o início oportuno da terapia medicamentosa são consideradas ações fundamentais para o controle da doença. Em conjunto, essas ações têm o potencial de bloquear a cadeia de transmissão e, conseqüentemente, reduzir as taxas de incidência e mortalidade, além de prevenir o surgimento de casos resistentes aos medicamentos (MALACARNE, J; *et al*, 2019).

Parte da complexidade no controle da TB também está relacionado a fatores intrínsecos ao ambiente, com a predominância da infecção entre indivíduos residentes em áreas endêmicas em comparação com aqueles que vivem em áreas de baixa endemicidade (BESERRA, K. A; *et al*, 2021).

A infecção pelo M. tuberculosis está diretamente relacionada às condições de vida da população, sendo a pobreza um fator determinante para o conseqüente adoecimento ou agravamento de seus sintomas. A ocorrência da doença está associada a indicadores socioeconômicos, como condições de moradia, aglomerados urbanos, renda per capita, desemprego, educação, idade, acesso a serviços de saúde, alimentação e condições sanitárias,

além da presença de comorbidades, especialmente quando estas levam a imunossupressão do indivíduo (*MENDES, M. S; et al, 2021*).

Os testes mais empregados para o diagnóstico da TB pulmonar são a baciloscopia e a cultura de escarro. A baciloscopia é mais utilizada, por ser simples, rápida e de baixo custo, porém apresenta baixa sensibilidade deixando de diagnosticar cerca de 50% dos casos suspeitos – sobretudo aqueles em que a carga bacilar é pequena (*MALACARNE, J; et al, 2019*). A fim de diminuir o tempo do diagnóstico e também do início do tratamento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou e recomendou a implantação do teste rápido molecular (TRM), em 2010.

Para reverter o quadro atual, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs a Estratégia pelo Fim da Tuberculose no mundo, incluindo o acesso a assistência adequada e a adesão ao tratamento gratuito disponível nos serviços de saúde. Para tanto, deve ser considerado o contexto do paciente com TB, o fortalecimento da atenção humanizada e a integração com a equipe multiprofissional. Nessa estratégia, a enfermagem possui o protagonismo histórico no acolhimento e na adesão do paciente ao tratamento da doença (*GERMANO, S. N. F.; et al, 2021*).

É necessário que o enfermeiro, junto com os demais profissionais que trabalham na assistência ao paciente com TB, conheça as estratégias assistenciais de adesão ao tratamento. É indispensável aumentar a integração e valorização do indivíduo acometido pela doença como sujeito corresponsável pelo seu tratamento, visando gerar qualidade assistencial, diminuir a taxa de abandono e, conseqüentemente, quebrar a cadeia de transmissão da doença, que se configura como relevante fenômeno social (*GERMANO, S. N. F.; et al, 2021*).

A taxa de incidência de tuberculose (TB) em receptores de transplante renal (TR) é maior do que a da população normal, e está associada a desfechos desfavoráveis, incluindo perda de enxerto e mortalidade. A triagem para TB latente (ILTB) em candidatos a TR pode ser realizada por meio de um histórico clínico e exame físico completos, radiografia de tórax e testes específicos, incluindo teste tuberculínico (TT) e/ou ensaios de liberação de interferon-gama (IGRA, do inglês interferon gamma release assay) (*TUON, F. F; 2021*).

O grupo de retratamento desafia o controle da tuberculose, pois se encontram os casos de recidiva e reingresso com fatores que levam à tuberculose resistente, tais como história de tratamento prévio, reingresso após abandono, tabagismo, álcool, pacientes adultos do sexo masculino e com baixa escolaridade. Além disso, necessitam de realização de testes de cultura e de sensibilidade e tratamento de maior complexidade como nos casos de TB MDR (tuberculose multi drogas resistentes) (*BESERRA, K. A; et al, 2021*).

Salienta-se que os grupos em retratamento podem ter uma resolução negativa perante a doença e posterior abandono do tratamento. Em decorrência disso, torna-se necessário retomar o tratamento ou adequá-lo, o que representa um desafio para as pessoas com tuberculose e para os profissionais de saúde. (BESERRA, K. A; *et al*, 2021) Nesse sentido, requer esforços quanto à organização da assistência que permita o fluxo dos pacientes em diferentes serviço de saúde, à condução do tratamento diretamente observado, às informações do esquema medicamentoso e à proteção social. De fato, identificam-se lacunas sobre a assistência à resistência que podem estar relacionadas à falta de mecanismos formais de comunicação dos níveis da assistência

Para o desenvolvimento e aprimoramento da atuação de enfermagem em Saúde Pública, é necessário que os enfermeiros compreendam que o cuidar e o gerenciar constituem a gestão do cuidado integral da enfermagem e devem ser pensados e desenvolvidos em todas as dimensões do cuidado, principalmente no contexto da APS, entendida como eixo estruturante e ordenador da rede de serviços de saúde, com as funções de resolubilidade, coordenação e responsabilização (SILVA, F. O; *et al*, 2022).

6. Considerações Finais

Diante da complexidade do cenário exposto sobre a tuberculose, faz-se necessário a implantação e ampliação de políticas públicas de saúde que considerem as especificidades dessas populações e que principalmente seja articulada com órgãos sociais e de segurança a fim de que de fato impacte nos indicadores de saúde.

As representações sobre o processo saúde-doença, sobretudo, focalizam o desejo de viver, o suporte para o desenvolvimento do tratamento em todas as suas dimensões (física, emocional/psicológica e financeira) e a forma como o serviço de saúde deve oferecer o cuidado e organizar-se para conduzir o tratamento da doença. Ainda que o seguimento do tratamento na unidade de saúde seja um processo penoso, o TODO (tratamento diretamente observado) permite a formação de vínculo e confiança para a superação da doença. Ademais, verificou-se a importância da gratuidade do tratamento, dada a peculiar inserção social das pessoas acometidas pela enfermidade.

Os problemas de adesão são responsáveis tanto pela falência terapêutica quanto pela seleção de germes resistentes e recidiva de doença. Visando aumentar a adesão ao tratamento da tuberculose e reestruturar os serviços de saúde. Apesar de a

supervisão da tomada dos medicamentos através do TDO permitir o contato frequente do paciente com o sistema de saúde e favorecer a adesão ao tratamento, revisões sistemáticas não conseguiram demonstrar uma maior efetividade do TDO em comparação ao tratamento autoadministrado.

Apesar disso, o TDO continua sendo a prática padrão da maioria dos programas de tuberculose dos EUA e da Europa, pois parece estar significativamente associado com o aumento da conversão da baciloscopia do escarro (de positiva para negativa) durante o tratamento. Em função disso, o TDO é recomendado tanto na Europa e nos EUA para todas as formas de tuberculose. Em 1998, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) implantou o TDO no Brasil, e, a partir de 2000, ocorreram ações de descentralização, com a extensão do controle da tuberculose para a atenção básica e a proposta de se expandir o TDO para 100% das unidades de saúde dos municípios prioritários e para pelo menos 80% dos pacientes bacilíferos desses municípios; no entanto, isso não ocorreu. Deve ser lembrado que a maior parte dos países que utiliza o TDO realiza tratamento intermitente (não diário), como é feito no Brasil.

7. Referências Bibliográficas

- BESERRA, K. A; SILVA, K. N; JANUÁRIO, T. G. F. M; OLIVEIRA, S. S; CAVALCANTE, J. L; SILVA, I. G. B. & CAVALCANTE, E. G. R. Itinerário terapêutico de pessoas com tuberculose resistente e em retratamento. **Av Enfermagem**. 2021; 39(1): 21-29. DOI: <http://doi.org/10.15446/av.enferm.v39n1.84780>
- FERREIRA, K. R; ORLANDI, G. M; SILVA, T. C; BERTOLOZZI, M. R; FRANÇA, F. O. S. & BENDER, A. Representações sobre a adesão ao tratamento da Tuberculose Multidroga Resistente. **Revista Escola de Enfermagem USP**. 2018;52:e03412. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2018010303412>
- GERMANO, S. N. F; CARDOSO, S. V; FERREIRA, A. A; ESTEVES, A. V. F. & GARRIDO, M. S. Estratégias assistenciais para o controle da tuberculose drogarresistente: revisão integrativa da literatura. **Revista enfermagem UERJ**: Rio de Janeiro, 2021; 29:e52508. DOI: <http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2021.52508>
- MACEDO, L. R; MACIEL, E. L. N. & STRUCHINER, C. J. Populações vulneráveis e o desfecho dos casos de tuberculose no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26 (10): 4749-4759, 2021. DOI: <http://doi.org/10.1590/1413-812320212610.24132020>
- MALACARNE, J; HEIRICH, A. S; CUNHA, E. A. T; KOLTE, I. V; SOUZA-SANTOS, R. & BASTA, P. C. Desempenho de testes para o diagnóstico de tuberculose pulmonar em populações indígenas no Brasil: a contribuição do Teste Rápido Molecular. **J Bras Pneumol**. 2019;45(2):e20180185. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1806-3713/e20180185>
- MEINERZ, G; SILVA, C. K; DORSDT, D. M. B; ADAMES, J. B; ANDRADE, J. P; VENTURA, P. E; MONTEIRO, A. A; PASQUALOTTO, A. C; GARCIA, V. D. & KEITE, E. Rastreamento de tuberculose latente antes do transplante renal no Sul do Brasil. **Braz. J. Nephrol. (J. Bras. Nefrol.)** 2021;43(4):520-529. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2020-0189>
- MENDES, M. S; OLIVEIRA, A. L. S. PIMENTEL, L. M. L. M; FIGUEIREDO, T. M. R. M. & SCHINDLER, H. C. Análise espacial da tuberculose em menores de 15 anos de idade e risco socioeconômico: um estudo

ecológico na Paraíba, 2007-2016. *Epidemiologia Serviço e Saúde, Brasília*, 30(3):e20201038, 2021 DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742021000300006>

MESQUITA, C. R; ENK, M. J. & GUIMARÃES. R. J. P. S. Atuação da vigilância em saúde para estudos de análises espaciais de doenças endêmicas: aplicação da técnica de varredura para vigilância de tuberculose em maiores de 60 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(Supl. 3):5149-5156, 2021. DOI: DOI: <http://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.09132020>

PINHEIRO, P. A. C. Pneumonia tuberculosa: relato de caso. *Revista Baiana de Saúde Pública*. v. 45, supl. 2, p. 79-88 out./dez. 2021. DOI: http://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.nSupl_2.a3553

RABAH, M. F; SILVA JÚNIOR, J. L. R; FERREIRA, A. C. G; TANNUS-SILVA, D. G. S. & CONDE, M. B. Tratamento da tuberculose. *J Bras Pneumol*. 2017;43(5):472-486. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37562016000000388>

SILVA, F. O; RODRIGUES, I. L. A; PEREIRA, A. A; NOGUEIRA, L. M. V; ANDRADE; E. G. R. & ARAÚJO, A. G. M. Percepções de enfermeiros sobre gestão do cuidado e seus fatores intervenientes para o controle da tuberculose. *Escola Anna Nery*: 2022; 26: e20210109. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0109>

SILVA, J. C. L; SANTOS, F. S; SANTOS, F. S; PASCOAL, L. M; DIAS, I. C. C. M.; COSTA, A. C. P. J. & SANTOS NETO, M. Aglomerados espaciais e espaço-temporais de tuberculose em município do Nordeste Brasileiro. *Saud Pesq*. 2021; 14(3): e8493-e DOI: <https://doi.org/10.17765/2179206.2021v14n3e8493>

SILVA, T. C. F; PRADO, T. N. GERSZT, P. P. DARÉ, I. B. SALES, C. M. M. VIEIRA, A. C. B. C; & MACIEL, E. L. N. Rastreamento da depressão nas práticas De cuidados primários à saúde de Indivíduos adoecidos de tuberculose. *Enfermagem Foco*. 2021;12(4):675-81. DOI: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2021.v12.n4.4469>

SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein* (São Paulo) 8 (1). Jan-Mar 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>

TEIXEIRA, A. Q; SAMICO; I. C; MARTINS, A. B; GALINDO, J. M, MONTENEGRO, R. A & SCHINDLER, H. C. Tuberculose: conhecimento e adesão às medidas profiláticas em indivíduos contatos da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. *Caderno Saúde Coletiva*, 2020;28(1):116-129. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-462X20202801033>

TUON, F. F. Infecção latente por tuberculose. *Braz. J. Nephrol. (J. Bras. Nefrol.)* 2021;43(4):455-456. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-8239->

VALENTE, B. C; ANGELO, J. R; KAWA, H. & BALTAR, V. T. A tuberculose e seus fatores associados em um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira Epidemiologia*: 2019; 22: E190027. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-549720190027>

VASCONCELOS, K. A; FROTA, S. M. M. C; RUFFINO-NETTO, A. & KRITSKI, A. L. Análise sequencial como ferramenta na detecção da ototoxicidade da amicacina no tratamento da tuberculose multirresistente. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2018;44(2):85-92. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37562016000000312>